

УДК 616.36-006.

**ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХОЛАНГИТА
ПРИ РЕЗИДУАЛЬНОМ И РЕЦИДИВНОМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ**

ТАБАРОВ ЗАФАР ВАЛИЕВИЧ

зав.отд. хирургии ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», к.м.н.;

КОДИРОВ ФАРХОД ДАВРОНДЖОНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.;

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.;

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.;

ХАКИМЗОДА МАНИЖАИ ХОЛМУРОД

аспирант ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан».

Цель. Изучить особенности развития холангита при резидуальном и рецидивном холедохолитиазе.

Материал и методы. Под наблюдением находились 76 больных (мужчин – 15(19,7%), женщин – 61(80,3%) с резидуальным и рецидивным холедохолитиазом. В зависимости от метода операции пациенты распределены на 3 группы: первая – 40 больных, которым выполнена одноэтапные традиционные операции из лапаротомного доступа, вторая – 15 больных после холедохолитомии с наружными T-дренажами, которым выполнена ЭПСТ с литоэкстракцией; третья – 21 больной, которому выполнены двухэтапные операции – антеградное холангиодренирование в сочетании с традиционными операциями. Диагностическая программа включала клинико-лабораторное обследование, УЗИ, МРХПГ, холангиографию через T-дренаж, антеградную холангиографию, ЭГДС с осмотром БДС, бактериологическое исследование желчи, гистологическое исследование и холедохоскопию.

Результаты. Во всех случаях резидуального и рецидивного холедохолитиаза выявлен холангит, верифицированный также гистологически, тяжесть которого зависел от наличия и длительности обструкции желчных протоков. При рецидивном холедохолитиазе холангит отличается хроническим течением с расширением просвета протока, утолщением и склеротическими изменениями стенки, морфологическими изменениями большого дуоденального сосочка в виде, гиперплазии, склероза и стенозирования. При бактериологическом исследовании желчи выявлены кишечная палочка, клебсиелла, протей, анаэробы. Деконтаминация желчи у больных с тяжелым холангитом происходит медленно, что, нередко, требует повторная антибактериальная терапия.

Заключение. Резидуальный и рецидивный холедохолитиаз сопровождается острым и хроническим холангитом, тяжесть которых зависит от длительности обтурации, бактериохолитии и стаза желчи. Хронический холангит и стеноз БДС способствуют желчестазу и рецидиву литогенеза.

Ключевые слова: резидуальный и рецидивный холедохолитиаз, холангит, бактериохолития, лечение.

PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF CHOLANGITIS IN RESIDUAL AND RECURRENT CHOLEDOCHOLITHIASIS

Z.V.TABAROV, F.D.KODIROV, D.M. KADYROV, SH.SH.SAYDALIEV,
KHAKIMZODA M.KH.

Aim. To study the development of cholangitis in residual and recurrent choledocholithiasis.

Material and Methods. The study included 76 patients (15 men (19.7%) and 61 women (80.3%) with residual and recurrent choledocholithiasis. Depending on the surgical technique, the patients were divided into 3 groups: the first group included 40 patients who underwent single-stage traditional surgeries through laparotomy; the second group included 15 patients after choledocholithotomy with external T-drainages who underwent EPST with lithoextraction; the third group included 21 patients who underwent two-stage surgeries – antegrade cholangiodrainage in combination with traditional surgeries. The diagnostic program included clinical and laboratory examination, ultrasound, MRCP, cholangiography through T-drainage, antegrade cholangiography, EGDS with examination of the BDS, bacteriological examination of bile, histological examination and Choledochoscopy.

Results. In all cases of residual and recurrent choledocholithiasis, cholangitis was detected, also verified histologically. The severity depended on the presence and duration of bile duct obstruction. In recurrent choledocholithiasis, cholangitis is characterized by a chronic course with dilation of the duct lumen, thickening and sclerotic changes in the wall, and morphological changes in the major duodenal papilla, including hyperplasia, sclerosis, and stenosis. Bacteriological examination of bile revealed *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Proteus*, and anaerobes. Bile decontamination in patients with severe cholangitis is slow, often requiring repeated antibacterial therapy.

Conclusion. Residual and recurrent choledocholithiasis is accompanied by acute and chronic cholangitis, the severity of which depends on the patient's condition. The duration of obstruction, bacteriocholia, and bile stasis depend on the severity of the obstruction. Chronic cholangitis and bile duct stenosis contribute to bile stasis and recurrence of lithogenesis.

Key words: residual and recurrent choledocholithiasis, cholangitis, bacteriocholia, treatment.

Введение. На фоне стремительного роста заболеваемости населения желчнокаменной болезнью в первой четверти XXI столетия неуклонно растет частота холедохолитиаза [17,19]. У пациентов желчнокаменной болезнью частота холедохолитиаза достигает 30% [6,12]. В среднем у 5–20% прооперированных больных, возникает так называемый резидуальный холедохолитиаз (РХЛ), обусловленный с одной стороны дефектами диагностики, с другой – выбором нерациональной тактики хирургического лечения [1,14].

Холангит является важным и неотъемлемым атрибутом резидуального и рецидивного холедохолитиаза, поэтому его диагностика и лечение должны быть адекватными и полноценными. В последние годы в научной литературе большое внимание уделяется патогенезу острого гнойного холангита [13, 14]. В плане причинно-следственной связи, а также разработки адекватной лечебной тактики отмечается важность изучения проблемы связи холангита с резидуальным и рецидивным холедохолитиазом [1,13].

Хирургическое лечение является единственным методом лечения рецидивного и резидуального холедохолитиаза, что среди хирургов не вызывает сомнений. При этом необходимость коррекции желчеоттока при повторной операции считается важным мероприятием для профилактики повторного рецидива литогенеза. Существуют разногласия в отношении метода и способа хирургического вмешательства. Одни хирурги продолжают выполнять традиционные операции из лапаротомного доступа, часто применяя холедохолитотомию с наружным дренированием Т - трубкой без коррекции стеноза БДС [8]. Другие рекомендуют менее травматичные способы – эндоскопические транспапиллярные

вмешательства, которые предполагают литоэкстракцию и коррекцию желчеоттока, но нарушая при этом автономность билиарного тракта [18]. Наряду с высокой частотой осложнений эндоскопических транспапиллярных вмешательств, в том числе с летальным исходом [10,20], не во всех лечебных учреждениях есть техническая возможность применения указанной методики. У пациентов со «сложным» холедохолитиазом при выраженной механической желтухе и холангите предпочтение отдают двухэтапной тактике, предусматривающей сначала декомпрессию желчевыводящих путей, а затем выполнение радикальной операции [6,11].

Цель работы. Определить зависимость выраженности острого холангита от степени патологических изменений желчных протоков в условиях резидуального и рецидивного холедохолитиаза.

Материал и методы. Проанализированы истории болезни 76 пациентов, мужчин – 15 (19,7%), женщин - 61(80,3%), в возрасте от 27 до 74 лет (средний возраст составил 58,1±3,6 лет, поступивших в клинику с диагнозом резидуального или рецидивного холедохолитиаза в сроки от 2 нед. до 12 лет после выполнения традиционной холецистэктомии. В зависимости от метода выполненной операции больные распределены на три группы: первую группу составили 40 больных, которым выполнена одноэтапная операция из лапаротомного доступа; во вторую группу включены 21 больной которому выполнена двухэтапная операция: на первом этапе антеградная билиарная декомпрессия в связи с МЖ класса В или С, а вторым этапом выполнена радикальная операция из лапаротомного доступа: в третью группу включены 15 больных которым выполнена ЭПСТ с литоэкстракцией.

Диагностическая программа включала в себя объективное обследование, лабораторное исследование, ультразвуковое сканирование, ЭГДС с визуализацией фатерова сосочка, МРХПГ, холангиографию через наружный Т-дренаж или антеградную холангиографию, бактериологическое исследование желчи, гистологическое исследование кусочка стенки ОЖП. Все исследования проводили по стандартным методикам. Диагностика холангита основывалась на клинико-лабораторных данных (критерии Tokyo Guidelines 2013 [18] и методах лучевой диагностики (УЗИ, МРХПГ). При исследовании выраженности холангита использовали классификацию М.И.Кузина (1983). Результаты исследования обработаны методом вариационной статистики с использованием стандартных программ «Microsoft-Excel-2010».

Результаты. Триада Шарко или пентада Рейнолдса, характерные для острого холангита, имели место у 16 (21,05%) пациентов, в 45 случаях острый холангит был поставлен на основании интраоперационных данных, визуализирующих воспалительные изменения желчи и верифицирован при бактериологическом исследовании. У 15 больных с наружными дренажами желчных протоков, клинические признаки холангита регистрировались до первой операции. Результаты бактериологических исследований обнаружили бактериохолию легкой или умеренной степени интенсивности, что позволило констатировать у них наличие регрессии холангита.

Установлено наличие холедохолитиаза во всех случаях. Выявление камней желчных протоков в виде дефектов наполнения у 15 (19,7%) больных при холангиографии не потребовало выполнения ЭРХПГ. У 17(22,3%) больных с помощью антеградной холангиографии выявлены камни, обтурирующие гепатикохоledох с развитием механической желтухи класса В и острого холангита, потребовавшие выполнения холангиодренирования. При этом чувствительность метода в диагностике холедохолитиаза составила 100 %

У 44(58%) больных холедохолитиаз диагностирован с помощью МРХПГ, Чувствительность метода в диагностике холедохолитиаза составила 98,2%. Количество конкрементов гепатикохоledоха было от 1 до 5 (в среднем 3,08±0,12), их размеры находились в пределах от 4 до 22 мм (в среднем 19,42±0,42 мм), ширина гепатикохоledоха находилась в пределах от 9 до 29 мм (в среднем 23,63±1,87 мм).

При дуоденофиброскопии в 70 (92,1%) случаях выявлена патология большого дуоденального сосочка, явившаяся следствием воспалительных изменений в результате холангита.

У 61(80,2%) больного у которого манифестация холедохолитиаза наступила в сроках от 6 мес до 12 лет во время приступа отмечалась триада Шарко, а у 5 больных с явлением билиарного сепсиса наблюдалась пентада Рейнолдса. Наружный дренаж гепатохоледоха функционировал у 15 (19,7 %) больных, которым в сроки от 2 до 4 недель (в среднем $4,1 \pm 0,14$ недель) была выполнена операция холецистэктомия с холедохолитотомией. При холангиографии через дренаж диагностирован резидуальный холедохолитиаз. Этим больным выполнена вынужденная двухэтапная операция: после традиционной холецистэктомии и холедохолитотомии с целью литоэкстракции выполнен второй этап операции – ЭПСТ с литоэкстракцией.

У 40(52,6%) больных с небольшим сроком после оперативного вмешательства, ранней манифестации клинических проявлений в виде приступообразных болей с признаками механической желтухи и холангита (триада Шарко), ультразвуковые признаки холангиоэктазии и обнаружение конкрементов в гепатохоледохе свидетельствовали о наличии резидуального холедохолитиаза. Этим больным после купирования холангита выполнена традиционная холедохолитотомия из лапаротомного доступа, у 8 из них в связи со стенозом БДС выполнена гепатиеюностомия по Ру. У 21(27,6) больного с механической желтухой класса В или С, осложненной гнойным холангитом (16) и холангиогенным сепсисом (5) холедохолитиаз диагностирован при антеградной холангиографии, выполненной в процессе предварительной билиарной декомпрессии. В связи с механической желтухой класса В и С, осложненной гнойным холангитом или билиарным сепсисом больных этой группы вынужденная двухэтапная тактика хирургического лечения: на первом этапе выполнена антеградная билиарная декомпрессия, вторым этапом радикальное устранение причины билиарной обструкции. У 6 больных холедохолитотомия завершена билиодигестивным анастомозом, а у 15 – наружным дренированием желчных протоков Т-трубкой.

Рецидивный характер холедохолитиаза также наблюдался у 15 больных в сроки от 3 до 13 лет после первичной операции, Причем, всем этим больным при первичной операции была выполнена холедохолитотомия с наружным дренированием, полнота удаления камней была подтверждена при холедохоскопии.

Сомнительный результат относительно вопроса рецидива или резидуала возник у 6 больных. При операции наличие пигментных камней в сочетании с стенозом БДС подтвердило наличие рецидивного генеза холедохолитиаза.

Таким образом, анализ показал, что в большинстве случаев у 55 (72,4%) холедохолитиаз имел резидуальный характер вследствие неполноценной ревизии желчных протоков при холецистэктомии. Однако, наличие рецидивного холедохолитиаза также подтверждено у 21 (27,6%) больного и он непременно возник при условии сохранения факторов застоя, инфекции и дисхолии. Результаты биохимического анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты биохимических исследований пациентов, поступивших с механической желтухой и холангитом

Биохимические показатели печени	Больные МЖ и холангитом	Референсное значение	P≤
Билирубин общ	183,2±10,2	5–21 мк моль/л	0,05
Билирубин прямой	158,3± 6,7	0–5 мк моль/л	0,05
Билирубин непрямой	53,6± 3,4	3–17 мк моль/л	0,05

АсАт	117,1±11,2	35- 40 Ед/л;	0,05
АлАт	190,2± 14,1	33-41 Ед/л;	0,05
Щелочная фосфатаза	745,3±30,3	40–150 Ед/л	0,05
Общий белок	64,8± 2,7	64–83 г/л	0,04
Альбумин	44,2± 3.8	35–50 г/л	0,04
Амилаза	261,3±44,8	25–125 Ед/л	0,04

Ультразвуковое исследование проведено всем 76 больным, Признаки билиарной гипертензии в виде расширения гепатикохоледоха от 9 до 24 мм обнаружены, конкременты выявлены у 30 (56,5 %) больных, толстая стенка гепатикохоледоха в в 26 (32,9 %),увеличение головки поджелудочной железы с изменением структуры в 24(30,3 %).

Антеградная холангиография с холангиодренированием выполнена у больных с механической желтухой класса В, наличие резидуального или рецидивного холедохолитиаза подтверждено у всех больных. На рис 1 представлены холангиограммы пациентов с резидуальным или рецидивным холедохолитиазом. После нормализации показателей функциональных проб печени, ливвидации угрозы печеночной недостаточности

Рис. 1. Холангиограммы пациентов с резидуальным (а,б) и рецидивным (в,г) холедохолитиазом: а) холангиография через Т-дренаж, классический вариант билиарного паркеатита, обусловленный «вклиненным» конкрементом БДС; б) антеградная холангиография, протяженная стриктура ОПП и резидуальный холедохолитиаз; в) Антеградная холангиография, рецидивный холедохолитиаз, «вклиненный» камень БДС; г) антеградная холангиография, рецидивный камень ОПП, стеноз БДС.

У всех больных имели место визуальные изменения желчи, полученной из Т-дренажа или чрескожной холангиостомии, характерные для холангита. Бактериологическое исследование протоковой желчи, полученной из декомпрессионного дренажа, выявило наличие бактериохилии у 100% обследованных больных. Наиболее часто выявляли *E.coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* в виде монокультуры (15,2%) либо в виде микробных ассоциаций (80,6%). Число бактериальных тел варьировало от $1,2 \times 10^3$ до $1,57 \times 10^8$ КОЕ/г. Облигатные анаэробы выделены из желчи 6 пациентов (3,14%), всегда в составе ассоциаций с аэробами: *acteroides fragilis* spp – у 4.

Среднее число видов в микробной ассоциации составило $5,2 \pm 3,2$. Наибольшая бактериальная обсемененность и разнообразие микробного пейзажа обнаружены у больных с рецидивным холедохолитиазом и стенозом БДС, осложненным гнойным холангитом: монокультуры были выделены всего в 10% наблюдений при уровне обсемененности $3,9 \times 10^7 \pm 5,7 \times 10^2$ КОЕ/г и при среднем числе видов в ассоциациях - $7,5 \pm 2,4$. Второе по частоте

место занимал резидуальный холедохолитиаз при аналогичном разнообразии видов бактерий ($7,3 \pm 6,1$), но при меньшей общей бактериальной обсемененности желчи – $7,6 \times 10^5 \pm 0,9 \times 10^4$ КОЕ/г. У 6 пациентов с наружным дренажом ОЖП степень общей бактериальной обсемененности протоковой желчи составила 100 КОЕ/г по сравнению с больными без наружной холедохостомии – $3,7 \times 10^8 \pm 6,3 \times 10^2$ КОЕ/г ($p < 0,001$).

При резидуальном холедохолитиазе у большинства пациентов этой группы интервал между первой операцией и повторной составил от 3 до 12 месяцев. Попытка эндоскопической литоэкстракции была неудачной либо не выполнена в связи с отсутствием специалиста. При рецидивной холедохолитиазе интервал между первой операцией и повторной составил от 3 до 13 лет. Гистологически обнаружено два вида изменений: 1). выраженный острый холедохит при «вклиненном» конкременте дистального отдела ОЖП с гипербилирубинемией выше 350 ммоль/л и гнойно-фибринозном холангите (рис. 2).

Рис. 2. Микрофото. Слизистая оболочка покрыта фибриной пленкой, атрофирована, местами разрушена, нейтрофильная инфильтрация всех слоев ОЖП при холедохолитиазе, осложненном гнойно-фибринозным холангитом. Окраска гематоксилин – эозином.

2) при длительном существовании резидуального холедохолитиаза с рецидивами холангита гистологически обнаружен склероз подслизистого слоя, атрофия слизистой, слущивание эпителия, кистозная дегенерация желез (рис. 3).

Рис. 3, Микрофото. Разрушение слизисто-подслизистого слоя, слущивание эпителия, кистозная дегенерация желез, нейтрофильная инфильтрация

При рецидивном холедохолитиазе гистологически обнаружены утолщение и склероз всех слоев, выраженная пролиферация и полиморфизм желез, появление бокаловидных клеток в слизистой ОЖП, склероз и гипертрофия подслизистого слоя (рис. 4).

Рис. 4. Микрофото. Разрушение структуры протока, грубый фиброз, редкая нейтрофильная инфильтрация всех слоев. Хронический холедохит.

В таблице 2 представлены виды и метод операции у пациентов с резидуальным и рецидивным холедохолитиазом.

Таблица. 2. Методы хирургического лечения резидуального и рецидивного холедохолитиаза

Методы операций	абс.	в %
Лапаротомия, холедохолитотомия, ГЭС по Ру	19	25
Лапаротомия, холедохолитотомия, ХДА по Финстереру	4	5,2
ЧЧХС, лапаротомия, холедохолитотомия, НД	32	42,1
ЧЧХС, лапаротомия, холедохолитотомия, ГЭС по Ру	6	8,0
ЭПСТ. литоэкстракция	15	19,7
Итого	76	100

Примечание: ГЭС по Ру – гепатикоеюностомия по Ру; ХДА – холедоходуоденостомия; НД – наружное дренирование; ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия.

Холангиография через наружный Т-дренаж проведена 15 больным с наружными Т-дренажами в гепатикохоледохе, У всех диагностированы конерменты в дистальном отделе холедоха диаметром от 4 до 10 мм. Эндоскопическая папиллотомия с литоэкстракцией ба эффективной у всех больных: при повторной холангиографии через дренаж подтверждена свободная эвакуация контрастного вещества в ДПК (рис. 5).

Рис. 5. Холангиография через наружный т-дренаж до (а) и после (б) эндоскопической папиллотомии с литоэкстракцией по поводу резидуального холедохолитиаза.

Наиболее оправданным методом лечения больных резидуальным холедохолитиазом является эндоскопическая папиллотомия с транспапиллярной литоэкстракцией. Однако она не всегда доступна по разным причинам. Поэтому приходится прибегать к традиционным способам литоэкстракции. При этом необходимо помнить, что после повторных операций морфологические изменения в стенке протока прогрессируют, что может способствовать застою желчи. Необходимо также помнить о возможном нарушении функции т.н. телочитов и телочитопатии внепеченочных желчных протоков [8]. Поэтому в целях предупреждения повторного литогенеза, особенно при рецидивном холедохолитизе необходимо выполнение желчеотводящих анастомозов. Предпочтение при этом следует отдавать гепатикоеюностомии по Ру. Следующее клиническое наблюдение подтверждает вероятность повторного рецидива холедохолитиаза при отказе от реконструктивной операции при неустранимом стенозе БДС (рис. 6).

Рис. 6. Холангиография через Т-дренаж пациентки с рецидивным холедохолитиазом: а) выраженная билиарная гипертензия, при открытой литоэкстракции стеноз БДС сохраняется; б) резко снижена линейная скорость эвакуации контрастного вещества. Некорригированный стеноз является одной из главных причин рецидива холедохолитиаза.

Обсуждение. Основной причиной оставления камней при операциях на желчном пузыре и протоках, как и прежние годы, является неполноценное обследование желчных протоков в до- и интраоперационном периоде. Неполноценная литоэкстракция, как и прежде, является

другой важной причиной резидуального холедохолитиаза. Возможность истинного рецидива холедохолитиаза никем не оспаривается, а его главной причиной является желчестаз вследствие некоррегированного стеноза БДС или панкреатического отдела ОЖП при первичной операции [1]. Холангит - это, прежде всего, морфологические изменения во вне- и внутривнутрипеченочных желчных протоках [2,5]. Этот факт стал особенно очевиден после широкого применения морфологических исследований печени при механической желтухе, позволивших объективно верифицировать холангит [7]. При этом нередко острый или хронический холангит протекает без характерной клинической картины – триады Шарко или пентады Рейнолдса. По результатам морфологического исследования, при рецидивном холедохолитиазе обнаружен гиперпластический холедохит с пролиферацией подслизистых желез и преобладанием условно патогенных и госпитальных видов бактерий. На наш взгляд, этому способствует хронизация холангита и снижение реактивности организма. Дело в том, что в процессе лечения основное внимание уделяется извлечению больного от его страданий (ущемленного камня), а тем временем вялотекущий холангит способствует прогрессированию морфологических изменений желчных протоков и ткани печени. Он и является спутником нарушения пассажа желчи. Безусловно, причиной холангита при резидуальном холедохолитиазе является временная, интермиттирующая или постоянная обструкция желчных протоков, вследствие чего развитие застоя желчи и усиливается контаминация микробов [3]. Следует отметить, что микробы в желчных камнях присутствуют изначально, являясь важным патогенетическим звеном литогенеза [4,17]. При билиарной обструкции процесс размножения инфекции значительно ускоряется. Вторым, не менее важным и облигатным способом инфицирования желчи является транслокация микробов из кишечника, чему в последнее время уделяется больше внимания [3,4,16,17].

Морфологические и бактериологические исследования свидетельствуют, что воспалительные изменения желчных протоков при резидуальном и рецидивном холедохолитиазе имеют разнонаправленный характер: в первом случае холедохолитиаз непродолжителен, обусловлен он недавней миграцией из желчного пузыря. По этой причине воспалительные изменения желчных протоков при «забытых» камнях, если нет билиарной обструкции вследствие их ущемления, незначительны и ограничиваются катаральным или фибринозным холангитом. При рецидивном холедохолитиазе холангит отличается хроническим течением с расширением просвета протока, утолщением и склеротическими изменениями стенки, морфологическими изменениями большого дуоденального сосочка в виде, гиперплазии, склероза и стенозирования. В связи с этими изменениями напрашивается предположение, что рецидивный холедохолитиаз сопровождается обострением хронического холангита и проявляется в тяжелых формах. Безусловно, перечисленные факторы влияют на двигательную функцию внепеченочных желчных протоков, способствуя застою желчи, литогенезу, в патогенезе которых, вероятно, причастны дефицит телоцитов и клеток Кахала [9].

Морфологические изменения стенки желчных протоков отражают стадийность патологических реакций на обструкцию конкрементом: от острого воспаления до хронических изменений, утолщения и фиброза стенок. Учитывая гистологическую структуру желчных протоков (лимитирование кровоснабжения, преобладание соединительной ткани, низкую регенеративную способность), агрессивное воздействие желчи как детергента, наличие вирулентной толстокишечной инфекции, регрессия воспалительного процесса происходит медленно, со склонностью к хронизации и фиброзированию стенок.

Современные данные пересматривают роль внепеченочных протоков как исключительно транспортной системы. Наличие перибиллиарных желез [23], секретирующих ферменты и специфические белки, играет критическую роль в гомеостазе гепатобиллиарной зоны [21]. Исследования G.Carpino (2012) доказали, что перибиллиарные железы являются нишей регионарных стволовых клеток-предшественников, ответственных за регенерацию эпителия [22]. Кроме того, ключевым звеном моторной активности протоков выступает

популяция телочитов, обеспечивающих электромеханическое сопряжение между нервными окончаниями и миоцитами. В условиях длительной обструкции и воспаления развивается телочитопатия [24] - редукция численности и функциональная деградация телочитов, что ведет к необратимому нарушению двигательной возможности (стазу) билиарного тракта. В развитии такого патологического процесса, в том числе и рецидива холедохолитиаза, участие гнойного и хронического холангита, на наш взгляд, имеет немаловажное значение.

Заключение. Практически у всех больных с резидуальным и рецидивным холедохолитиазом с механической желтухой и холангитом жёлчь инфицирована ассоциациями различных микроорганизмов с низкой чувствительностью к антибиотикам. Среди аэробов преобладает кишечная палочка, среди анаэробов – бактероиды и фузобактерии. Чем больше длительность холестаза и тяжесть течения заболевания, тем более жёлчь инфицирована. После устранения билиарной обструкции у определенного числа пациентов в дренажной желчи количество бактерий уменьшается в динамике, но у больных с тяжелым холангитом это происходит медленно, в большинстве случаев в желчи сохраняются условные патогены и сапрофиты, что обосновывает более длительное комплексное лечение холангита. Деконтаминация желчи происходит медленно, что требует более длительного лечения постхолестазного холангита. Предварительное антеградное холангиодренирование, наряду с целенаправленной антибактериальной терапией позволяет ликвидировать клинко-лабораторные проявления холангита и уменьшить число послеоперационных осложнений радикального этапа операции. Наиболее оправданным методом лечения больных резидуальным холедохолитиазом является эндоскопическая папиллотомия с транспапиллярной литоэкстракцией. При выполнении традиционных операций по поводу рецидивного холедохолитиаза в целях предупреждения повторного литогенеза, особенно при рецидивном холедохолитизе необходимо выполнение желчеотводящих анастомозов. Предпочтение при этом следует отдавать гепатикоэюностомии по Ру.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдиев А.А. Сапаров С.Ш.Токтосунов А.С.Бейшенбаев Р.К.Анаркулов Т.Н. Повторные операции при резидуальном и рецидивном холедохолитиазе // Наука. Образование. Техника, №2, 2024. – С. 152 – 157.
2. Ахаладзе Г.Г. Холедохолитиаз. Холангит и билиарный сепсис: где граница?// Анналы хирургической гепатологии, 2013, том 18, №1. – С. 54 – 58/
3. Багателия З.А., Бедин В.В., Лебедев С.С., Еремин Д.А., Коржева И.Ю., Угольников А.О., Афанасьева В.А., Озерова Д.С. Микробиологическая картина желчи при первичных и повторных эндобилиарных вмешательствах и ее роль в определении рациональной антибиотикотерапии. *Московский хирургический журнал*, 2022. № 1. С. 57-68.
4. Вахрушев Я.М., Лукашевич А.П., Горбунов А.Ю., Пенкина И.А. Интестинальные механизмы в нарушении энтерогепатической циркуляции желчных кислот при желчнокаменной болезни. *Вестник РАМН*. 2017;72(2):105–111.
5. Гальперин Э.И. Ахаладзе Г.Г. Котовский А.Е., Глебов К.Г., Чевокин А.Ю., Момунова О.Н. Патогенез и лечение острого гнойного холангита // Анналы хирургической гепатологии, 2009, том 14, № 4. – 13 – 21/
6. Жданов А.В., Корымасов Е.А., Барилко Е.В., Блашенцева А.Д. Целесообразность этапной тактики лечения больных со «сложным» холедохолитиазом. *Эндоскопическая хирургия*. 2024;30(5):30–38.
7. Кашаева М. Д., Прошина Л. Г., Дюков Д. С., Прошин А. В., Дубовая Т.К. Морфологические и ультраструктурные изменения ткани печени при билиарной окклюзии различной длительности // Вестник Нов ГУ. 2024. 2 (136). 179-190.

8. Коротцев В.К., Краснослободцев А.М., Фролова Е.В., Дергаль С.В. Хирургическое лечение пациентов с синдромом механической желтухи, вызванной холедохолитиазом. *Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врачи и Здоровье.* 2023;13(3).
9. Лебедев С.С., Паклина О.В., Тинькова И.О., Греков Д.Н., Тавобиллов М.М., Карпов А.А., Дроздов П.А., Маер Р.Ю. Морфологические изменения холедоха при стентировании по поводу механической желтухи // *Московский хирургический журнал*, 2022. № 2. С. 35-42
10. Леоненко С. Н. Пролфилактика осложнений эндоскопических транспапиллярных вмешательств / Воронов А.Н., Капитанова Л.Э., Федорец А.В., Абрамова К.И. // *Таврический медико-биологический вестник*, 2022, том 25, № 3. – С. 231 – 234.
11. Меджидов Р.Т., Курбанова А.Р., Султанова Р.С., Скороваров А.С., Абдулаева А.З., Магомедов М.М., Исмаилова К.А. Мининвазивные эндобилиарные вмешательства в сложных случаях холелитиаза. *Вестник хирургии имени И.И.Грекова.* 2023;182 (3):54–60.
12. Натрошвили И.Г., Прудков М.И. Частота выявления холедохолитиаза у больных острым холециститом (по результатам ретроспективного многоцентрового исследования). *Вестник ВолГМУ.* 2019;3(71):14-18.
13. Охотников О.И., Яковлева М.В., Шевченко Н.И. Григорьев С.Н. Охотников О.О., Острый холангит GRADE II – III – взгляд интервенционного радиолога. *Журнал им. Н.В.Склифосовского. Неотложная медицинская помощь.* 2024;13(1):123–127.
14. Ромащенко П. Н., Майстренко Н. А., Жеребцов Е. С. Оптимальная хирургическая тактика лечения в профилактике резидуального холедохолитиаза // *Таврический медико-биологический вестник*, 2022, том 25, № 2. – С. 81 – 89.
15. Святненко А.В. и др. Антеградная декомпрессия билиарного тракта у больных острым холангитом в многопрофильном стационаре скорой помощи // *Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова* 2018, т. 13, № 2 . – с. 58 - 61
16. Хохлачева Н.А., Глазырина Н.Н., Лукашевич А.П. и др. Роль Микрофлоры кишечника в развитии желчнокаменной болезни (Обзор литературы)//*Архивъ внутренней медицины.* 2020; 10(1): 31-37.
17. Шаталов А.Д., Хацко В.В., Дудин А.М. Шаталов Д.М. Микрофлора желчных путей и принципы антибиотикотерапии у больных с осложненным холедохолитиазом// *Университетская Клиника | 2024, № 2 (51).* – С. 105 – 110.
18. Туляганов Д.Б., Атаджанов Ш.К., Алиев Б.А., Магдиев Ш.А. Эндоскопические транспапиллярные вмешательства при осложнениях желчнокаменной болезни (обзор литературы). *Вестник хирургии имени И.И.Грекова.* 2024;183(3):82–88.
19. Федоров В.Э., Пути улучшения результатов лечения больных желчнокаменной болезнью и механической желтухой / Харитонов Б.С., Асланова А.Д. и др// *Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова* 2021, т. 16, № 2. – С. 48 – 52.
20. Шаповальянц С.Г., Перемены в тактике ведения больных с ретроуденальными перфорациями после транспапиллярных вмешательств/ Будзинский С.А., Бордилов М.В., Федоров Е.Д., Будзинский А.С. // *Анналы хирургической гепатологии.* 2021; 26 (3): 23–33.
21. Brunt L.M. Should We Utilize Routine Cholangiography?/L. Brunt et al./ *Advances in Surgery.* 2022; 56(1): 37 – 48.
22. Carpino G.,Cardinale V., oñorie P. et al. Biliary tree stem/progenitor cells in glands of extrahepatic andintranshepatic bile ducts: an anatomical in situ study yielding evidence of maturational lineages. *J.Anat*,2012: 220(2): 186 – 199.
23. Fujita K., Yazmi S., Matsumoto H. et al.Multictnter prospective cohort study of adverse events associated with biliary ERCP. *Digestive endoscopy.* 2022; 34(6): 1198 - 1224
24. Varga I, Polac S, Kyselovich Y, Kachlik D, Danisovic L, Klein M. Recently discovered interstitial cell population of telocytes: distinguishing facts from fiction regarding their role in the pathogenesis of divers called «telocytopathies». *Medicina.* 2019; 55(2): 56.